

produz nanopartículas de tamanho pequeno e de baixo índice de polidispersão (PDI).

Neste método, são preparadas duas fases, denominadas orgânica, que consiste em quantidades específicas de fármaco e polímero solubilizadas em solvente orgânico, e aquosa, que consiste em um ou mais tensoativos solubilizados em água destilada. A fase orgânica é então dispersa na fase aquosa sob agitação e o polímero utilizado precipita no momento da dispersão devido à supersaturação presente no meio, formando uma “cápsula” ao redor das moléculas de fármaco, ao passo que os tensoativos possuem a função de manter a formulação estabilizada. O solvente orgânico é então eliminado da suspensão por meio de rotaevaporação, e o resultado é a formação de um nanossistema líquido.^{4,5,6}

Figura 3. Representação do método de nanoprecipitação.

Extraído da referência 8.

Foram preparadas três formulações diferentes por meio de nanoprecipitação com quantidades variáveis de tensoativo e PCL, e uma alíquota de cada formulação foi separada e revestida com Eudragit S, polímero aniônico, por meio de gotejamento sob agitação magnética. A acetona, solvente orgânico escolhido para a formação da fase orgânica, foi eliminada por rotaevaporação e as preparações resultantes foram então diluídas e analisadas em triplicata em Zetasizer para definir os tamanhos das nanopartículas formadas, os índices de polidispersão (PDI) e o potencial zeta.

A formulação 1 utilizou em sua fase orgânica 100 mL de acetona, 5 mg de teobromina e 100 mg de policaprolactona. A fase aquosa continha 145 mg de Tween 80 e 120 mL de água destilada.

A formulação 2 utilizou a mesma proporção de reagentes que a formulação 1 na fase orgânica, mas sua fase

aquosa recebeu um aumento na quantidade de tensoativo e foi preparada com 350 mg de Tween 80 e 120 mL de água destilada.

Por fim, a fase orgânica da formulação 3 manteve a proporção de reagentes da formulação 2 na fase aquosa e recebeu um aumento na quantidade de polímero em sua fase orgânica, que foi preparada com 100 mL de acetona, 5 mg de teobromina e 180 mg de PCL. Para as três formulações, o revestimento foi preparado com 25 mL de acetona e 30 mg de Eudragit S.

A fim de determinar a eficiência de encapsulação do método, foi preparada uma curva de calibração (em triplicata) de teobromina em água em diferentes diluições. Neste contexto, é possível gerar uma curva de calibração representada por uma equação de reta análoga à Lei de Lambert-Beer:

$$A = \epsilon \times c \times b \quad (1)$$

Onde b é o caminho óptico da cubeta de quartzo utilizada nas análises, equivalente a 1 cm.

A equação de reta obtida encontra-se a seguir:

$$y = 0,0543x + 0,0024 \quad (2)$$

Alíquotas das formulações 2 e 3 sem revestimento foram então retiradas, centrifugadas e filtradas com o objetivo de realizar análise em espectrofotômetro com o comprimento de onda de 273 nm, correspondente à absorção máxima da teobromina, como referência. Em ambos os casos, o líquido filtrado foi diluído a fim de encontrar um valor de absorbância entre 0 e 1, que representa o intervalo no qual a lei de Lambert-Beer é confiável; o fator de diluição (FD) foi então utilizado no final do cálculo para corrigir a concentração e chegar ao resultado real. As absorbâncias encontradas foram, portanto, utilizadas para determinar a concentração de fármaco no líquido filtrado (isto é, que ficou no exterior das nanopartículas) e, conseqüentemente, a eficiência de encapsulação (EE) do método.

Resultados e discussão

A média dos dados obtidos para cada uma das formulações, com e sem revestimento de Eudragit S, foram registrados em uma planilha ao longo do processo e constam nas Tabelas de 1 à 6 a seguir.

Tabela 1. Dados obtidos para a formulação 1, sem revestimento.

Sem revestimento		
Tamanho	Potencial zeta	PDI
347,53 nm	-9,59 mV	0,081

Tabela 2. Dados obtidos para a formulação 1, com revestimento.

Com revestimento		
Tamanho	Potencial zeta	PDI
551,16 nm	-30,1 mV	0,283

Tabela 3. Dados obtidos para a formulação 2, sem revestimento.

Sem revestimento			
Tamanho	Potencial zeta	PDI	EE
183,9 nm	-18,49 mV	0,022	-537,05%

Tabela 4. Dados obtidos para a formulação 2, com revestimento.

Com revestimento		
Tamanho	Potencial zeta	PDI
193,23 nm	-31,2 mV	0,029

Tabela 5. Dados obtidos para a formulação 3, sem revestimento.

Sem revestimento			
Tamanho	Potencial zeta	PDI	EE
186,96 nm	-7,73 mV	0,013	-325,48%

Tabela 6. Dados obtidos para a formulação 3, com revestimento.

Com revestimento		
Tamanho	Potencial zeta	PDI
238,8 nm	-9,8 mV	0,039

Os dados obtidos para a EE mostram que não foi possível chegar a um resultado satisfatório. Uma vez que a acetona e a teobromina apresentam picos de absorção em comprimentos de onda muito próximos⁷, houve interferência do solvente restante na suspensão na análise por espectrofotometria de UV-Vis. Não foi possível separar os componentes por outros métodos e a análise da EE foi abortada.

O tamanho das partículas é relativo ao diâmetro medido e é sempre dado em nanômetros (nm). Já o potencial zeta é a medida da magnitude da repulsão/atração eletrostática entre partículas e é um dos parâmetros fundamentais conhecidos por afetar a estabilidade dos sistemas dispersos e é dado em milivolts (mV). Por fim, o PDI (índice de polidispersão) está relacionado à homogeneidade do sistema e mede o quanto as nanopartículas produzidas apresentam tamanhos parecidos entre si; quanto mais próximo de zero for o seu valor, mais similares serão os diâmetros.

A formulação 1 serviu principalmente como parâmetro de comparação para os testes subsequentes. No caso das partículas sem revestimento, a média de tamanho das 3 replicatas foi de 347,5 nm. O PDI médio foi de 0,081, um resultado muito satisfatório. Já o potencial zeta médio foi de -9,59 mV. Nas partículas revestidas, as médias de tamanho, PDI e potencial zeta foram de 551,2 nm, 0,283 e -18,5 mV. As diferenças de valores foram esperadas e indicam que o revestimento provavelmente foi bem-sucedido, uma vez que todos os parâmetros apresentaram aumento.

No tocante aos resultados da formulação 2, as partículas não revestidas apresentaram médias de tamanho, PDI e potencial zeta de 183,9 nm, 0,022 e -18,5 mV, respectivamente. Já na alíquota com revestimento de Eudragit S, as médias encontradas foram de 193,2 nm, 0,029 e -31,2 mV. Em comparação com a formulação 1, foi possível averiguar que o segundo teste obteve resultados melhores em decorrência do aumento da quantidade de tensoativo, uma vez

que a função desse componente é manter o sistema estabilizado.

Na formulação 3, o aumento de tensoativo do segundo teste foi mantido e a quantidade de PCL foi aumentada. Nas partículas sem revestimento, as médias de tamanho, PDI e potencial zeta foram de 187 nm, 0,013 e -7,72 mV, respectivamente. Na alíquota revestida, as médias encontradas foram de 238,8 nm, 0,039 e -9,8 mV. Em comparação com a formulação 2, não houve grandes diferenças no tocante ao tamanho e ao PDI, mas o potencial zeta sofreu uma redução notável com o aumento da quantidade de PCL.

Conclusões

O trabalho teve como objetivo analisar as características da policaprolactona ao usá-la como substrato polimérico para produção de nanopartículas de teobromina. Apesar da ausência de conclusões a respeito da eficiência de encapsulação, as formulações produzidas mostraram-se satisfatórias, com bons resultados de tamanho, potencial zeta e PDI. O revestimento se mostrou bem sucedido e as nanopartículas apresentaram grande potencial para estudos posteriores.

Contribuições por Autor

A autora Lisandra Fabri Oliveira Caldas foi a responsável pela execução e análise de todas as formulações de teobromina citadas neste artigo, bem como pelas conclusões tiradas a partir dos resultados obtidos.

O autor Marcílio Sérgio Soares da Cunha Filho foi o coordenador da pesquisa e forneceu os direcionamentos necessários para a produção das formulações. Além disso, também revisou e corrigiu o artigo antes da publicação.

Conflito de interesse

Não há conflito de interesses.

Notas e referências

- 1 Policaprolactona, <https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/440744>, (accessed 25 July 2023).
- 2 T. Jelinski, D. Stasiak, T. Kosmalski and P. Cysewski, Experimental and theoretical study on theobromine solubility enhancement in binary aqueous solutions and ternary designed solvents, *Pharmaceutics*, 2021, **13**, 1118.
- 3 Teobromina, <https://pt.wikipedia.org/wiki/Teobromina>, (accessed 25 July 2023).
- 4 C. J. Rivas, M. Tarhini, W. Badri, K. Miladi, H. Greige-Gerges, Q. Agha Nazari, S. A. G. Rodríguez, R. A. Róman, H. Fessi and A. Elaissari, Nanoprecipitation process: from encapsulation to drug delivery, *International Journal of Pharmaceutics*, 2017, **532**, 66-81.
- 5 E. Lepeltier, C. Bourgaux and P. Couvreur, Nanoprecipitation and the “Ouzo effect”: Application to drug delivery devices, *Advanced Drug Delivery Reviews*, 2014, **71**, 86-97.
- 6 J. K. Patra, G. Das, L. F. Fraceto, E. V. Ramos Campos, M. Rodriguez-Torres, L. S. Acosta-Torres, L. A. Diaz-Torres, R. Grillo, M. K. Swamy, S. Sharma, S. Habtemariam and H. Shin, Nano based drug delivery systems: Recent developments and future prospects, *Journal of Nanobiotechnology*, 2018, **16**, 71.
- 7 J. D. Koch, J. Gronki and R. K. Hanson, Measurements of near-UV absorption spectra of acetone and 3-pentanone at high temperatures, *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 2008, **109**, 2037–2044.
- 8 A. L. Lima, T. Gratieri, M. Cunha-Filho and G. Gelfuso, Polymeric nanocapsules: A review on design and production methods for pharmaceutical purpose, *Methods*, 2022, **199**, 54-66.